

Protocolo de observación

Emoción	Regulación de la expresión emocional propia	Observaciones	Ayuda a regular la expresión emocional del otro	Observaciones
Alegria	Celebra		Celebra con el otro	
	Sonríe		Sonríe cuando el otro sonríe	
	Anima al otro		Felicita al otro	
	Da consejos			
	Salta			
	Baila			
	Verbaliza estar alegre			
Ira o enojo	Se queda callado		Pregunta qué le pasó	
	Verbaliza estar enojado o no estar de acuerdo		Le dice palabras para tranquilizarlo	
	Se retira del juego		Se acerca para hacer contacto físico	
	Cuenta hasta 10		Le ayuda a contar hasta 10	
	Juega con alguna parte de su cuerpo u objeto		Lo invita a que tome agua	
	Respuestas agresivas		Sugiere pausar el juego	
Frustración	Solicita volver a empezar		Motiva al otro a continuar	
	No sigue las reglas		Le da consejos para que juegue mejor	
	Abandona el juego		Le dice palabras como usted es capaz.	
	Dice expresiones: yo puedo, yo soy capaz		Le ayuda en el juego	
	Dice no soy capaz			
	Pide cambiar el juego			
	Pide pausar el juego			
Tristeza	Pide que compartan el premio		Le pregunta que le pasa	
	Abandona la prueba		Se acerca para hacer contacto físico	
	Llora		Le dice palabras para que se calme	
	Manifiesta que puede comprar eso que dieron en el premio		Comparte su premio	
	Pide que también le den premio			
	Juega con alguna parte de su cuerpo u objeto			
	Se aísla			
	Manifiesta que está triste			